

TARIX O'QITISH USULLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Sanoyeva Zilola Imomqulovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktablarni o'qitish tizimiga tarix fanining qo'shilishi tom ma'noda o'quvchilarni o'zligini anglashni o'rgatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarix fanining o'qitish shakllanish bosqichlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan maqolada.

Kalit so'zlar: Laboratoriya, real, radikal, tarixiy bilim, xususiy maktablar, dramatzatsiya.

Аннотация: Не будет преувеличением сказать, что включение истории в систему школьного образования буквально научило школьников понимать свою идентичность. В статье дана информация об этапах становления учения о тахироведении.

Ключевые слова: Лаборатория, реалистическое, радикальное, историческое знание, частные школы, инсценировка.

Abstact: It is not an exaggeration to say that the inclusion of history in the school education system literally taught students to understand their identity. In the

article, information is given about the stages of formation of the teaching of Takhir science.

Key words: Laboratory, realistic, radical, historical knowledge, private schools, dramatization.

Maktabda tarix predmet sifatida o'qitila boshlaganidan keyin o'qitishning maqsadi va mazmunini belgilash, uni ishlarga tushuntirish sohasidagi savollarga amaliy javob berish zaruriyati ostida tarix o'qitish metodikasining dastlabki elementlari yuzaga kela boshladi. XIX asrning oxiri-XX asr boshlarida tarixiy bilim beradigan xususiy maktablar paydo bo'ldi. Yirik shaharlarda jamoatchilik pedagogik tashkilotlar vujudga keladi. Maktab tarixiy talimining rivojlanishida P.G.Vinogradov, N.I.Kareev, S.F.Platonov kabi tarixchilar-"liberal" yo'nalishda to'rdi. Ularning darsliklarida jamiyatning siyosiy, tarixiy madaniy turmush hayot, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha faktlar berildi. Ular tarix o'qitishda ko'rsatmali obrazli o'qitish usullarini va o'quvchilarning fikrlashini faollashtirishni tavsiya qilgan. M.N.Pokrovskiy, N.A.Rojkov, M.N.Kovalenskiy va boshqalar "radikal" yo'nalishda deb qaralgan. N.A.Rojkov darsliklarida 1- o'ringa manba, hujjatlarni qo'yib, ular bilan ishlash o'quvchilarning aqliy mustaqilligini uyg'otishi kerak edi. Kovalenskiy 5 jildli xrestomatiyasida va darsligida iqtisodiy va sinfiy kurash masalasiga ko'proq etibor qiladi. Sotsiologik maktab vakili R.Yu.Viller-umumiy tarix bo'yicha darsliklarida induktiv metod asosida sotsiologik tushunchalarni va tarixiy jarayon qonuniyatlarini ochishni tavsiya qiladi. O'quvchilarning bilish izchanligini faollashtirishda o'qitishning "real", "laboratoriya", "referat", "dramatizatsiya" metodlari qo'llanildi. XX asr boshida tarixiy manbalar asosida tarix o'qitishning "real" metodi tiklandi. M.N.Pokrovskiy va N.A.Rojkovlar uning tarafdorlari bo'ldi. Laboratoriya metodi o'quvchilarning tarixiy hujjatlar va ilmiy

Maktablardan talim-tarbiya milliy zamindan uzib tashlandi. Bunday siyosatga norozilik bildirganlar millatchilikda ayblanib, taqib ostiga olindi, 1911 yilda Toshkentda ochilgan musulmon xalq dorilfunonini va uning xodimlari taqdiri shunday bo'ldi. 1920 yilda Turkiston xalq dorilfununi tugatilib, u O'rto Osiyo davlat universitetiga qo'shib yuborildi. Uning mudiri va o'qituvchilarining aksariyat ko'pchiligi xalq dushmoni-jadidchi, panturnizm g'oyasi targ'ibotchisi, millatchi tashg'asi bosilib, qatog'on qilindi. Shu dorilfunun mudiri, olim, ezuvchi va shoir, otashin marifatparvar, ijtimoiy-siyosiy harakatlarning faol ishtirokchisi Munovvarqori Abdurashidxonov qibisga olinib, otib tashlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Gaffarov Ya.X., Gaffarova M. O'zbekiston xalqlari tarixining o'qitish usullari.T., 1996

Sadiev A. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitish.T., 1993

Yo'ldoshev J.G. Malaka oshirishning nazariy va metodologik asoslari. (equd o'qituvchi bo'lish osnmiO' T., 1998

Yo'ldoshev J.G. Yangi pedagogik texnologiya: yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. «Xalq talimi», 1998. N4

Goder G.İ. Metodicheskoe posobie po istorii drevnego mira.M., 1977.

Zagvyazanskiy V.İ. Uchitel kak issledovatel.-«Pedagogika i psixologiya», M., 1980.N4

Donskoy G.M. Zadaniya dlya samostoyatelnyy raboty po istorii srednix vekov.M., 1992

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Professionalnaya deyatel'nost' molodogo uchitelya. M., 1982.